

Вместе с тем наблюдаются различия в уровне воздействия воды и донных отложений на тест-объекты. Также отмечена пространственная изменчивость во влиянии исследуемых проб на водоросли и дафнии.

Исследуемые пробы в основном проявляют ингибирующее воздействие на *Scenedesmus quadricauda*, при этом заметные негативные последствия отмечены в п.н. ШВ-2,3,4. Донные отложения по сравнению с водой имеют более выраженный токсический эффект для выживаемости и плодовитости *Daphnia magna*. Максимальная гибель особей и снижение количества молоди при воздействии вод и вытяжек из донных отложений отмечена для проб из п.н. ШВ-2 и ШВ-4, а минимальная – для ШВ-1. Поровые воды донных отложений Шершневого водохранилища по сравнению с его водами содержат более высокие концентрации тяжелых металлов и органических соединений. Так, в пробах из п.н. ШВ-2 и ШВ-4 количество общего железа составляло до 2.05 мг/дм³, цинка – до 0.057 мг/дм³, алюминия – до 0.44 мг/дм³, при этом здесь также отмечено максимальное количество фосфатов (до 0.62 мг/дм³), аммония (до 3.3 мг/дм³) и нитратов (до 4.43 мг/дм³). Вышеперечисленные показатели обуславливают выраженный токсический эффект для используемых тест-объектов на данных участках водоема.

Проведенное исследование показало, что пробы воды и донных отложений Шершневого водохранилища обладают хронической токсичностью с максимальным проявлением негативных эффектов вблизи водозабора водопроводных очистных сооружений и в приплотинном участке.

DOI:10.5281/zenodo.17050333

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМИНОТИОЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЫХ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

PROSPECTS FOR USING AMINOTHIOLS TO PROTECT HEALTHY TISSUES OF THE BODY DURING RADIATION THERAPY

С.Ю. Краев, И.С. Драчев, Д.В. Цой

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: меркаптоэтиламин, цистамин, аминоэтилизотиуроний, аминотиолы, ингаляционное введение, фармакокинетика

В настоящее время существует только один радиозащитный препарат для клинического применения, в целях защиты здоровых тканей организма при проведении химио- и лучевой терапии – аминотиол амифостин. В недавнем прошлом в отдельных случаях для защиты здоровых тканей при лучевой терапии, применяли и другие радиозащитные препараты этой группы, например, меркаптоэтиламин (МЭА), цистамин, аминоэтилизотиуроний.

Вышеперечисленные препараты применяли в клинической практике чаще всего перорально, что увеличивало срок достижения целевого эффекта и эффективные дозы препаратов. Однако в первом случае ухудшался контроль за сроком развития и продолжительностью радиозащитного эффекта, а во втором – существенно возростала частота развития побочных эффектов. Более перспективным, на наш взгляд, является ингаляционный путь введения подобных веществ. Ингаляционный путь введения позволит сократить время развития радиозащитного эффекта препаратов и уменьшить их вводимую дозу. Необходимо отметить, что для развития радиозащитного эффекта препаратов из группы аминотиолов требуется их превращение в организме в активные метаболиты. Именно ингаляционный путь введения позволит это сделать быстро и контролируемо. Поэтому цель исследования – показать возможность ингаляционного применения аминотиолов на примере препарата цистамин.

Для выяснения возможности поступления цистамина через легкие, проведено сравнение фармакокинетики препарата при внутрибрюшинном и ингаляционном способах введения. Препарат вводили белым крысам самцам ингаляционно или внутрибрюшинно в дозах 10 и 100 мг/кг, затем в разные сроки в течение суток забирали кровь. Проводили расчет фармакокинетических параметров и строили фармакокинетическую кривую.

При исследовании фармакокинетики цистамина установлено, что при его ингаляционном введении радиопротектор практически мгновенно метаболизируется до своего активного метаболита – меркаптоэтиламина (МЭА), который быстро проникает из места введения в системный кровоток. Фармакокинетика цистамина при ингаляционном введении характеризовалась практически мгновенной фазой всасывания, за которой следовала фаза распределения, длительностью до 30 мин. и фаза выведения после 30 мин. до 24 ч. Максимальная концентрация препарата составила (C_{max}) 7762.5 нг/мл, время достижения максимальной концентрации (T_{max}) – 0.01674 ч, среднее время удерживания в тест ткани (MRT) – 0.43 ч, стандартный объем распределения (V_{ss}) – 0.63 ч. Биодоступность при ингаляционном введении составила 67.8 %.

Фармакокинетика цистамина при внутрибрюшинном введении в дозе 10 мг/кг характеризовалась фазами всасывания, длительностью до 5 мин., распределения, длительностью с 5 до 30 мин. после введения и выведения после 30 мин. до 24 ч. Фармакокинетические значения показателей составляли C_{max} – 1095.7 нг/мл, T_{max} – 0.0833 ч, MRT – 1.64 ч, V_{ss} – 5.96 ч соответственно. Биодоступность составила 27.8%. Фармакокинетика цистамина при внутрибрюшинном введении в дозе 100 мг/кг была аналогична введению препарата в дозе 10 мг/кг. Тогда как аналогичные фармакокинетические значения показателей составляли C_{max} – 24026.8 нг/мл, T_{max} – 0.0833 ч, MRT – 1.34 ч, V_{ss} – 1.24 ч соответственно.

Таким образом, аминотиолы, такие как препарат цистамин, при ингаляционном введении быстро всасываются из легких в системный кровоток, практически мгновенно метаболизируют до активного метаболита

– МЭА, без участия ферментов печени и распределяется в целевых тканях и органах. Ингаляционное применение радиопротектора позволяет значительно снизить дозу препарата, сохранив при этом высокую концентрацию препарата в крови и, следовательно, высокую радиозащитную эффективность. По всей видимости, ингаляционный путь введения лекарственных препаратов может быть перспективен для применения как низкомолекулярных аминотиолов, таких как МЭА, так и высокомолекулярных аминотиолов (гаммафос, цистафос, аминоэтилизотиуроний) и позволит снизить эффективную дозу препаратов, уменьшить побочные эффекты, сократить время наступления целевого эффекта, упростит способ применения.

DOI:10.5281/zenodo.17050327

**ДЕНДРОГЕНОМИКА КАК НОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНОМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АДАПТИВНЫХ И СЕЛЕКЦИОННО-
ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И
АДАПТИВНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОПУЛЯЦИЙ
ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ**

**DENDROGENOMICS AS A NEW INTERDISCIPLINARY POPULATION-
GENOMIC APPROACH FOR STUDYING GENETIC CONTROL OF
ADAPTIVE AND BREEDING-VALUABLE TRAITS OF WOODY PLANTS
AND THE ADAPTIVE GENETIC POTENTIAL OF FOREST TREE
POPULATIONS**

К.В. Крутовский^{1,2,3,4}

¹Геттингенский университет им. Георга-Августа, г. Геттинген, Германия;
konstantin.krutovsky@forst.uni-goettingen.de

²Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия;

³Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

⁴Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, Россия

Ключевые слова: дендрогеномика, генетическая адаптация, ddRADseq, лиственница, сосна, SNP

Дендрогеномика – новая междисциплинарная область исследований, интегрирующая дендрохронологию, дендроэкологию, дендроклиматологию, генетику и геномику [1]. Этот современный подход позволяет проводить совместный анализ дендрологических и геномных данных и открывает новые пути для изучения временной динамики границ леса, определения пространственной и временной структуры популяций и, прежде всего, изучения индивидуальной реакции деревьев на абиотические и биотические стрессы и оценки адаптивного генетического потенциала лесных популяций

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

